

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НАШЕЙ СТРАНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ

Уразматов Джонибек Мусурманович

Гулистанский государственный университет
Факультет цифровой экономики и инноваций
Кафедра бухгалтерского учета и финансов, PhD доцентп

E-mail: jonibei1186@gmail.com
[+998501705097](tel:+998501705097)

ORCID: 0009-0005-9468-5761

Рахматуллаев Орол

Гулистанский государственный университет
Факультет цифровой экономики и инноваций
Студент 3 курса кафедры «Учет и финансы»

E-mail: orolboyrahmatullyev519@gmail.com

ORCID: 0009-0005-1693-3790

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы продовольственной безопасности, выявляются актуальные проблемы и анализируются пути их решения. Основная цель — разработка эффективных стратегий обеспечения продовольственной безопасности и изучение передового опыта в этой области.

Ключевые слова: Социальная стабильность, белок, здоровье человека, крахмал, продукт, инвестиции, гигиена и санитария, консервирование, объем производства.

Abstract: This article examines issues related to food security, current economic challenges, and analyzes solutions. The primary goal is to develop an effective food security strategy and explore best practices in this area.

Keywords: Social stability, protein, human health, starch, product, investment, hygiene and sanitation, preservation, production volume.

Проблема обеспечения населения мира продовольствием или его нехватки в первую очередь связана с экологическими проблемами. Население мира достигло 7,4 млрд человек и увеличивается примерно на 1 млн человек в неделю. В некоторых странах почти 0,5 млрд человек голодают, а миллионы умирают от голода ежегодно. Модели потребления продуктов питания существенно различаются в разных странах. Например, среднестатистическое потребление мяса в мире составляет около 30 кг: в Нигерии – 6 кг, в Китае – 21 кг, в Узбекистане – 52 кг, в Великобритании – 75 кг, в США – 110 кг.

Около 90,11% продовольствия для населения обеспечивается за счёт возделываемых земель. Кроме того, мировые океаны содержат огромные продовольственные ресурсы.

Учёные исследуют надёжные и инновационные способы производства продуктов питания. Предлагается синтетическое производство белков, жиров, углеводов и витаминов. Одним из примеров является производство сахара из крахмала.

Роль сельскохозяйственных предприятий, особенно многоотраслевых фермерских хозяйств, возрастает в развитии пищевой и перерабатывающей промышленности. Устойчивое

развитие сельского хозяйства закладывает основу для развития пищевой промышленности и перерабатывающих предприятий.

Указ Президента № УФ-4947 от 7 февраля 2017 года «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах» определяет модернизацию и ускоренное развитие сельского хозяйства, в котором говорится: «Обеспечение продовольственной безопасности, насыщение внутреннего рынка продукцией и обеспечение населения основными сельскохозяйственными товарами».

На международной конференции «Важные резервы реализации продовольственной программы в Узбекистане» в 2014 году Первый Президент Узбекистана И.А. Каримов отметил, что в стране ежегодно производится около 16 миллионов тонн фруктов и овощей. На душу населения приходится 300 кг овощей, 75 кг картофеля и 44 кг винограда, что в три раза превышает оптимальную норму потребления. Кроме того, Узбекистан ежегодно экспортирует более 180 наименований свежих фруктов и овощей в 80 стран мира.

В 2020 году перед отечественными производителями была поставлена задача увеличить производство фруктов, винограда и бахчевых культур как минимум в 2,3 раза по сравнению с 2014 годом. Это потребовало реформ и модернизации сельского хозяйства, улучшения мелиоративных и ирригационных систем, а также повышения плодородия почв и урожайности. Также критически важными были признаны привлечение иностранных инвестиций, поиск новых рынков сбыта, развитие современных систем хранения, логистики и доставки.

Основные показатели внутреннего производства ¹.

Таблица 1.

Параметр / Год	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Производство Объем (млрд \$)	50.2	54.1	59.3	64.0	68.5	73,5
Промышленный Рост (%)	1.5	3.8	5.4	6.2	6.8	7.3
Сельскохозяйственное Рост (%)	2.0	3.2	4.5	5.0	5.5	6.0
Делиться из Частный Сектор (%)	45	48	52	55	58	60
Экспорт Объем (млрд \$)	12.1	14.3	16.7	18.5	20.0	22.0
Импорт Охват (%)	65	70	75	78	80	83

* Прогноз на 2025 год основан на отчетах правительства Узбекистана и Всемирного банка.).

Из таблицы видно, что и промышленность, и сельское хозяйство демонстрировали устойчивый рост в период с 2020 по 2023 год. Прогнозируется, что доля частного сектора увеличится с 45% в 2020 году до 60% в 2025 году. Ожидается, что к 2025 году экспорт

¹ Подготовлено автором на основе данных Статистического комитета Республики Узбекистан. www.stat.uz

достигнет 22 млрд долларов США, в основном за счет текстиля, хлопка и минеральных продуктов.

Объем производства 2020-2025 гг. ²(млрд \$)

1-диаграмма

Если проанализировать годы, то в 2020 году объём национального производства снизился из-за последствий пандемии. В 2021 году он увеличился на 4,03% по сравнению с 2020 годом благодаря росту промышленного и сельскохозяйственного секторов. Основными причинами роста объёма производства в 2023 году стали увеличение инвестиций, инфраструктурные проекты, выход иностранных компаний на рынок нашей страны и совершенствование программ импортозамещения, которые увеличились на 27,49% по сравнению с 2020 годом. Основными причинами роста объёма производства в 2024 году стали модернизация технологий и увеличение экспорта, который увеличился на 46,41% по сравнению с 2020 годом.

Учитывая эти перспективные задачи, Узбекистан принял решение о расширении эффективного сотрудничества с ФАО. Визит Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Жозе Грациану да Силвы в нашу страну стал важным шагом на этом пути. В ходе переговоров на высшем уровне была достигнута договоренность об учреждении представительства этой международной организации в Узбекистане. По словам Юрико Шоджи, Субрегионального координатора по Центральной Азии и Представителя в Узбекистане, подписание в прошлом году программы в рамках страновой программы действий на 2014–2017 годы стало важной дорожной картой для тесного сотрудничества Узбекистана с этой международной организацией. Эта программа направлена на диверсификацию сельскохозяйственных культур, улучшение производства и здоровья животных, борьбу с вредителями, расширение рыбоводства и рациональное использование водных ресурсов на устойчивой основе.

В частности, ФАО оказывает техническую помощь в области устойчивого земледелия и внедрения других новых методов ведения сельского хозяйства. Для увеличения сроков хранения и объёмов экспорта внедряются новые технологии посадки, сбора, переработки и хранения сельскохозяйственных культур.

В рамках страновой программы на 2014–2017 годы также разрабатывается проект по развитию органического сельского хозяйства в Узбекистане. На примере пилотных

² Подготовлено автором на основе данных Статистического комитета Республики Узбекистан. www.stat.uz

фермерских хозяйств демонстрируются меры по развитию органического сельского хозяйства, проводятся ознакомительные мероприятия по повышению квалификации фермеров и специалистов аграрной отрасли, внедрению современных технологий в этой сфере.

Реализация данных мер позволит нашей стране укрепить свои позиции в обеспечении продовольственной безопасности и внести весомый вклад в реализацию глобальной продовольственной программы. В 2015 году во всем мире завершено достижение Целей развития тысячелетия. Страны постепенно продвигаются к Целям устойчивого развития, достижение которых будет способствовать ликвидации проблемы голода на Земле.

Красители, необходимые для пищевой промышленности, получают из красных роз, свёклы, дынь, лука, моркови, тыквы и других растений. Эти красители, используемые в виде пасты, используются в производстве карамели, мармелада и других отраслях.

Краситель, остающийся после испарения сока красной свеклы, вязкий, имеет запах свеклы и сладкий вкус. Такой красный краситель широко используется благодаря своей дешевизне. Красители из клубники, каштана, вишни и черешни также имеют красный цвет. Внедрение данного технологического проекта позволит получить дополнительные преимущества и решить одну из проблем.

Под внешней оболочкой риса находится алейроновый слой. Он состоит из концентрата белков и липидов, а содержание белка составляет 11,5-17,2%. Рис содержит такие аминокислоты, как лизин, гистидин, аргинин, глицерин и алинин. Содержание липидов составляет 12-16,8%. Именно поэтому в Бразилии, Японии, США, Бирме и Индии из риса добывают масло. Рис является сырьем, богатым витаминами. Смесь целлюлозы и гемицеллюлозы в рисе также имеет большое значение в питании. Эту смесь используют для лечения ожирения, рака, желудка и других заболеваний. Рис содержит более 8% минеральных компонентов. Доказано, что хороший эффект может быть достигнут при смешивании 25% пшеничной муки с рисовой мукой. Однако это свойство риса недостаточно изучено в наших регионах.

Краткое содержание:

Было бы неверно утверждать, что количество токсичных веществ в сельскохозяйственной продукции идеально анализируется в промышленных и рыночных лабораториях. Причина этого, прежде всего, заключается в нехватке квалифицированных специалистов и современных аналитических приборов. Основной причиной порчи пищевых продуктов является окисление жиров и разложение продуктов на составные части. Этот процесс ускоряют также плесень и бактерии. В настоящее время разработаны вещества, замедляющие и останавливающие окисление жиров и других органических веществ, называемые антиоксидантами. Сельское хозяйство на многолетнем опыте развитых стран смогло продемонстрировать свою эффективность, конкурентоспособность и способность быстро адаптироваться к рыночным условиям. Соответственно, в Узбекистане большое внимание уделяется переработке сельскохозяйственной продукции, созданы необходимые экономические условия для этой деятельности и развита нормативно-правовая база. Создание сельскохозяйственных предприятий в Узбекистане в условиях перехода к рыночным отношениям стало основным содержанием аграрных реформ. Особое внимание уделялось формированию в нашей стране механизма переработки сельскохозяйственной продукции,

полностью отвечающего принципам рыночной экономики, и системы обеспечения его успешного функционирования.

На поддержку фермерских хозяйств, являющихся основными представителями сельскохозяйственных предприятий, ежегодно выделяется большой объём материальных и финансовых ресурсов. Сегодня стало очевидным, что глубокое разделение труда в сельском хозяйстве, его практика и соответствующая ей система подготовки кадров узких специальностей себя совершенно не оправдали. Напротив, это стало одним из факторов, усугубляющих отчуждение сельскохозяйственных рабочих от земли или потерю ими самостоятельности.

Ссылки:

1. Конституция Республики Узбекистан. – Т., 2019.
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УФ-4947 «О СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН». 2017 г.
3. Закон Республики Узбекистан «Об охране природы», 1992 год.
4. Алиханов Б. Экологическое обозрение Узбекистана. – Т., 2008.
5. Артиков А. Экономика промышленности. Учебник. – Т., 2012.
6. Икромов Н.И. Проблемы регулирования региональной экологии. – Т., 2006.
7. Джумаев Т. Экологическая экономика: Учебник. – Т., 2004.
8. Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана.-Т: Узбекистан 2009.
9. Ергашев А. Общая экология. – Т., 2003.
10. Ёрматова Д. Экология. Учебник. – Т.: Наука и техника, 2012.
11. Ёрматова Д. Промышленная экология. – Т., 2008.
12. <http://uza.uz>
13. www.gov.uz - Правительственный портал Республики Узбекистан.
14. www.mf.uz - Официальный сайт Министерства финансов Республики Узбекистан.
15. www.sbu.uz - Официальный сайт Центрального банка Республики Узбекистан.
16. www.soliq.uz - Официальный сайт Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.
17. www.stat.uz - Официальный сайт Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан.
18. www.lex.uz - Национальная база данных законодательных документов Республики Узбекистан.